

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

Кокандский государственный педагогический институт

Доцент кафедры спортивных и подвижных игр

Якубжонов Икром Акрамжонович

Кокандский государственный педагогический институт

Старший преподаватель кафедры спортивных и подвижных игр

Нурматов Бахром Бектемирович

Кокандский государственный педагогический институт

Преподаватель кафедры спортивных и подвижных игр

Пармонов Акмал Абдупаттаевич

Аннотация. В статье рассматривается укрепление сердечно-сосудистой системы и улучшения работы кровообращения, при выполнении физических упражнений облегчается переход кислорода и всех питательных веществ из крови капиллярной сети в тканевые клетки и выход продуктов клеточного обмена и углекислого газа из клеток в кровоток. Следовательно, систематические занятия физическими упражнениями, активизируют тканевой обмен, облегчают работу аппарата кровообращения, к концу стандартной физической нагрузки у тренированных студентов пульс и артериальное давление меньше повышаются, чем у нетренированных.

Ключевые слова: физические упражнения, тренировка, здорового образа жизни, спорт, дыхание, сердечно-сосудистой, нагрузка.

Всемирная организация здравоохранения определяет понимание здоровье человека, как динамическое состояние сохранения и развития

сердечно-сосудистой системы, оптимальной трудоспособности и социальной активности при максимальной продолжительности жизни.

Систематическая физическая тренировка влияет почти на все органы и системы организма человека. Что же происходит с сердечно-сосудистой системой под влиянием длительных занятий физической культурой. Занятия физическими упражнениями со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья способствуют укреплению организма, повышают его сопротивляемость к заболеваниям, положительно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Одной из первых на мышечную деятельность реагирует сердечно-сосудистая система. Во время занятий физическими упражнениями при правильном подборе их для лиц с отклонением состояния здоровья значительно увеличивается приток крови в коронарные сосуды, увеличивается число функционирующих капилляров, активизируются окислительно-восстановительные процессы. При оптимальной физической нагрузке сердце приспосабливается к условиям работы, оно расширяется и увеличивает силу отдельных сокращений, если такая нагрузка часто повторяется, толщина стенок миокарда увеличивается за счет увеличения массы мышечных волокон, причем эти волокна становятся более крепкими. Тренированность миокарда повышает его сократительную функцию и ведет к более экономной деятельности сердца в покое, сокращения становятся более редкими, при этом диастола увеличивается, сердце больше получает времени для отдыха, а вся его работа совершается в результате увеличения ударного объема, т.е. это количество крови, которое оно выбрасывает в каждое свое сокращение.

Физические упражнения активизируют капиллярную сеть и они пропускают большой объем крови и с большой скоростью. Необходимо строго дозировать физическую нагрузку для студентов с сердечно-сосудистой патологией, так как излишнее капилляризация мышц после физической нагрузки у малотренированных затрудняет работу сердца, а диастолическое

переполнение желудочков большого сердца ведет к снижению его работоспособности. Физические упражнения оказывают воздействие на систему крови и кровообращение.

Под влиянием тренировки увеличивается общая масса крови, и особенно количество эритроцитов, содержащих гемоглобин, возрастает количество гемоглобина в эритроцитах, благодаря чему к работающим органам доставляется больше кислорода. Под влиянием физических упражнений увеличивается разница в содержании кислорода между артериальной и венозной кровью. Нетрудно понять, что чем больше кислорода в артериальной крови, поступающей к органам для их питания, и меньше венозной, оттекающей от органов, тем большее количество кислорода остается в самих тканях организма. Физические тренировки приводят также к повышению активности крови. Это значит, что под влиянием тренировок уменьшается возможность образования тромбов внутри сосудов. А тромбоз сосудов – это серьезное осложнение.

При выполнении физических упражнений облегчается переход кислорода и всех питательных веществ из крови капиллярной сети в тканевые клетки и выход продуктов клеточного обмена и углекислого газа из клеток в кровоток. Следовательно, систематические занятия физическими упражнениями, активизируют тканевой обмен, облегчают работу аппарата кровообращения, к концу стандартной физической нагрузки у тренированных студентов пульс и артериальное давление меньше повышаются, чем у нетренированных.

Таким образом, систематическая физическая тренировка, оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему человека и в целом на весь его организм.

Список литературы:

1.Parmonov Akmal Abdupattaevich, "Technology of formation of akmeological position in future teachers." World Bulletin of Social Sciences 5 (2021): 112-115.

2. Parmonov Akmal Abdupattaevich. "Improvement of Akmeological Motivation of Future Physical Education Teacher." *European Journal of Research Development and Sustainability* 2.12 (2021): 200-202.
3. Yakubjonova F.I., Umarova Z. U., Mo‘ydinov SH.M. "Jismoniy mashqlar orqali tennischilarning chaqqonlik sifatlarini rivojlantirish uslubiyati." *International scientific and practical conference the time of scientific Progress: (2022): 50-55.*
4. Yakubjonova F. I., Axmedov U. U., Mo‘ydinov SH.M. "Jismoniy tarbiya o‘qituvchilarining pedagogik mahorati oshirish omillari." *International scientific and practical conference "the time of scientific Progress: (2022): 56-61.*
5. Parmonov Akmal Abdupattaevich. "Methodological doctrine of the organization of the process of physical education through national traditions." *To Secure Your Paper As Per UGC Guidelines We Are Providing A Electronic Bar Code. 1.12 (2021): 45-47.*
6. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich 1, Umarov Abdusamat Abdumalikovich 2, Umarova Zulxumor Urinboyevna 3, Mo‘ydinov Iqbol Abduxamidovich 4, Azizov Muxammad Azamovich 5, Aminov Botir Umidovich 6, et al. "Main Characteristics Of Table Tennis In International Sport And Technologies Of Playing It." *Journal of Positive School Psychology* 6.10 (2022): 2183-2189.
7. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, Azizov Muhammad Azamovich, Muminov Sherzodjon Piyasovich. "Developing human thinking and moving speed through table tennis." *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* 12.4 (2022): 164-165.
8. Икром Якубжонов "Jismoniy madaniyat jarayonida aqliy madaniyat." *" Общество и инновации 2.2/S (2021): 688-691.*
9. Рахимов Шермат Мирзарахимович, Якубжанов Икром Акрамжонович, Якубжанова Ферузахон Исмоиловна. "НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В УЧАСТИИ МЕСТНЫХ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА В СПОРТЕ." *" Интернаука 19-2 (2020 19-20.*

10. Alikulov Akmal Akramovich, Yakubjonova Feruzakhon Ismoilovna, Xatamov Zafar Nazirjonovich. "Technologies for developing of future physical education teachers through media education tools." *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL* 11.2 (2021): 885-890.
11. Khatamov Zafarjon Nazirjonovich. "The use of modern educational technologies in the organization of physical education is a guarantee to increase the effectiveness of education." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.10 (2021): 477-480.
12. Гофуров Абдувохид Махмудович. "JISMONIY TARBIYA VA SPORTDA MENEJMENT HAMDA MARKETING PREDMETINING MAQSAD VA VAZIFALARI Jismoniy tarbiya va sport tizimining o'ziga xos xususiyatlari." *ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ* 5-4 (2022):
13. Talipdjanov, A. A., Axmedova N. A., "'UzBridge" электрон журналы."
14. Saruxanov A. A. "JISMONIY TARBIYA MASHG'ULOTLARIDA KATTA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA O'YIN MASHQLARIDAN FOYDALANIB CHAQQONLIK VA EPCHILLIKNI RIVOJLANTIRISH." *Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal*: 3-6 (2022): 56-60.
15. Yakubjonov I. A., Yakubjonova F. I., Azizov M. A. "INSON ORGANIZMINI RIVOJLANISHIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING O'RNI." *International conference: problems and scientific Solutions*. (2022): 124-130.
16. Якубжонов И.А., Муйдинов И.А., Хамракулов Т.Т. "ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ В ФИЗИЧЕСКОЙ ВОСПИТАНИИ И СПОРТЕ." *International scientific conference "INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (2022): 93-98.
17. Saruxanov, Arsen Albertovich. "KURASHCHI QIZLARNI TAYORLASHDA IJTIMOIIY PSIXOLOGIK HOLATLAR." *Scientific progress* 2.2 (2021): 332-334.